

SHAVKAT RAHMON SHE'RLARIDA LINGVOKULTUROLOGIK REALIYALARNING ISHLATILISHI

N.Umarova, FarDU professori
M.Abdullayeva, FarDU magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada milliy madaniyatimizni aks ettiruvchi lingvokulturologik realiyalar va ularning ahamiyati haqida fikr yuritilgan va Shavkat Rahmon she'rlari asosida tahlilga tortilgan.

Аннотация: В данной статье рассматриваются лингвокультурологические реалии, отражающие национальную культуру, и их значение. Анализ проводится на основе стихотворений Шавката Рахмона.

Annotation: This article explores the linguistic and cultural realities that reflect national culture and their significance. The analysis is based on the poems of Shavkat Rahmon.

Kalit so'z va iboralar: Lingvokulturologiya, madaniy kontekst, realiya, madaniy udum, urf-odat, qadriyat, an'ana.

Ключевые слова: Лингвокультурология, культурный контекст, реалия, культурный обычай, традиция, ценность, обычай.

Keywords: Lingvoculturology, cultural context, reality, cultural custom, tradition, value, custom.

Lingvokulturologik realiyalar – til va madaniyatning chambarchas bog'liqligini aks etuvchi tushunchalar sanaladi. Bu tushuncha tilning madaniy kontekstga qanday bog'liqligini, til tarkibida madaniy udumlar, qadriyatlar, urf-odatlar, an'analari va hayot tarzi qanday aks ettirilganini o'rganadi.

“Realiya” so'zi inglizcha so'zdan olingan bo'lib, “haqiqat”, “voqelik” ma'nosini anglatadi. Tilshunoslikda realiyalar til va madaniyatning asosiy ko'prigi hisoblanadi. Rus olimasi L.N.Sobolevaning fikriga ko'ra, realiyalar – maxsus xususiyatga ega bo'lgan, bir tilda va boshqa mamlakatlardagi tillar muhitida boshqa ekvivalentlari bo'lmagan milliy so'z va so'z birikmalaridir.¹

Ma'lumki til urf-odatlar, an'analarni saqlash va uzatishda muhim rol o'ynaydi. Masalan, to'y marosimlari, bayramlar, an'anaviy tadbirlar, ovqatlanish odatlari, mehnat faoliyati, kiyim-kechak, kundalik hayot jihatlari bilan bog'liq so'z va so'z birikmalari tilning madaniy kontekstini aks ettiradi. O'zbek milliy so'z va so'z birikmalari ham juda keng qamrovga ega bo'lib, ular xalqimizning chuqur tarixi, boy madaniy merosi, urf-odatlari, an'analari bilan aloqadordir. Bu urf-odat, an'analari yillar o'tsa-da, ajdodlardan avlodlarga meros sifatida o'tib kelmoqda. Bundan tashqari milliy taomlar, kiyim-kechaklar, milliy cholg'u asboblari, ro'zg'or anjom nomlari, taxalluslar, laqablar, shahar va qishloqqa xos belgilarni ifodalovchi so'z va so'z birikmalar milliy realiyalarimizning asosini tashkil etmoqda. Milliy realiyalarimizni o'zbek she'riyatida aks etishi bo'lsa, ularning naqadar ahamiyat kasb etishi bilan bir qatorda boqiyiligini va o'zligimizni beglilaydi. Realialarning she'riyatda aks etishi iste'dodli ijodkor Shavkat Rahmon ijodini ham chetlab o'tmagan. Shoir she'rlarida realialarga oid bo'lgan elementlar juda salmoqlikdir. Xususan uning quyidagi misralariga nazar solsak:

Xayolimning tirishlariga
gullar oqib kelar qayoqdan

¹ Россельс В.М. Реалия. Краткая литературная энциклопедия.
– Москва, 1971 69 с

ro‘mollarning tirqishlaridan
yil etkizib qarar ayollar
 (“O‘shkent lahzasi”she’ri)
O‘tib ketar halloslab shamol,
Behilarninh xush bo‘yi anqir
Qizlar o‘tar–ko‘zlari armon
durralarda sochlarin tang‘ib

Ushbu misralarda Shavkat Rahmon durra va ro‘mol predmeti o‘zbek ayollar tomonidan bosh kiyim sifatida ishlatilishini va milliy madaniyatning belgisi sifatida qaralishini yorqin aks ettiradi.

Qolaversa, shoir she’rlarida ishlatilayotgan so‘zlar, obrazlar va ramzlar xalqning milliy dunyoqarashini ifodalaydi. Masalan, “do‘ppi”, “ipak” kabi so‘zlar o‘zbek xalqida qadimdan rivojlangan milliy va an’anaviy hunarmandchilik madaniyatini yaqqol ko‘rsatadi

Oq **ipakday** qo‘llari uzsa,
ezilardi sho‘rlik rayhonlar
Oyoqlarin bir bor o‘ptirsa,
Xo‘rsinardi yashil sayhonlar.
 (“G‘amgin qo‘shiq”)
Kalbasa yo‘qoldi,
qoldik g‘aflatda,
gurillab yonadi qipchoq dashtlari,
bostirib kelmoqda buyuk davlatga
marg‘ilon **do‘ppilik** Temur lashkari
 (“Sinov maydoni”)

Bundan tashqari ijodkor she’rlarida tarixiy hodisalar, qadimiy madaniy yodgorliklar va an’analarni aks etib, milliy o‘ziga xoslikni yanada chuqurroq ochib beradi. Misol uchun, Amir Temur davridagi tarixiy voqealar va madaniy yutuqlar haqida she’rlar bitadi va yurtimiz qadim o‘tmishida yuz bergan, muhim hodisalardan biri bo‘lgan g‘oziyalar urushiga ham ishora qiladi.

Qirqta qora qul yotar moziyda,
qirqta cherigini yo‘qotgan bekman.
Abadiy ayrildim qirqta g‘oziydan,
boshimni toshlarga ursammi deyman.
 (“Munojot”)

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib xulosa qiladigan bo‘lsak, Shavkat Rahmon she’rlarida milliy tafakkur va lingvokulturologik realiyalarni o‘rganish bizga xalqning tarixi, madaniyati va ruhiy olamini chuqurroq tushunishimzga imkon beradi.

Adabiyotlar:

1. Sh.Rahmon.She'rlar.—Toshkent.1999. 3-bet.
2. Sh.Rahmon.Saylanma.—T.: Sharq, 1997. 16-bet

3. Россельс В.М. Реалия. Краткая литературная энциклопедия. – Москва, 1971 69 с
4. Худойберганава Д. Лингвокультурология терминларининг қисқача изоҳли луғати: – Тошкент: Турон замин зиё, 2015. 5-б.
5. A.Nurmonov “O‘zbek tilida lingvokulturologik yo‘nalish”